

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL PARAMETERS OF COMMUNICATION IN THE FAMILY

Avazov Murodbek Shomuratovich

Moscow State University
named after M.V. Lomonosov
branch in Tashkent

2nd year master's student of group MO-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524748>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2024

Accepted: 07th June 2024

Online: 08th June 2024

KEYWORDS

Communication, family, representations, well-being with a teenager, distant type, aspects, development, adaptation, conditions, functional system, child-parent relations, socialization.

ABSTRACT

Socio-psychological features of communication in the family and ideas about the well-being and resilience of older adolescents in families of a distant type, examines the key aspects affecting the development and adaptation of children in these conditions. The family as a functional system, the peculiarities of child-parent relations and their importance in the socialization of the child. The family plays a central role in the child's life, acting as the main environment for his socialization.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОММУНИКАЦИИ В СЕМЬЕ

Авазов Муродбек Шомуратович

МГУ. имени М.В.Ломоносова
филиал в городе Ташкенте

Магистрант 2 курса группы MO-22

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11524748>

ARTICLE INFO

Received: 04th June 2024

Accepted: 07th June 2024

Online: 08th June 2024

KEYWORDS

коммуникация, семья, представления, благополучие с подросток, дистантный тип, аспекты, развитие, адаптация, условия, функциональная система, детско-родительские отношения, социализация

ABSTRACT

Социально-психологическим особенностям коммуникации в семье и представлениям о благополучии и жизнестойкости старших подростков в семьях дистантного типа, рассматривает ключевые аспекты, влияющие на развитие и адаптацию детей в этих условиях. Семья как функциональная система, особенности детско-родительских отношений и их значение в социализации ребенка. Семья играет центральную роль в жизни ребенка, выступая основной средой для его социализации.

Коммуникация играет ключевую роль в жизни человека, являясь основным способом выражения мыслей, эмоций и потребностей, а также средством установления и поддержания социальных связей. Она способствует психологическому благополучию, обеспечивая эмоциональную поддержку и способствуя самопознанию и личностному росту. Эффективное общение развивает критическое мышление и навыки аргументации, важные как в личной, так и в профессиональной сферах. Социальные взаимодействия через общение способствуют культурному обмену и пониманию социальных норм, что ведет к социальной гармонии и уменьшению конфликтов.

Семья является первой и самой важной средой, где индивид учится выражать свои мысли и чувства, понимать и учитывать мнения других. Взаимодействие с родителями, братьями и сестрами формирует основы для дальнейших межличностных отношений, включая умение слушать, проявлять эмпатию, решать конфликты и поддерживать диалог. В общей сложности, качество и характер коммуникации в семье напрямую влияют на коммуникативные способности, эмоциональное развитие и социальную адаптацию каждого ее члена.

Шнейдер разделял семьи по двум категориям: альтруистическую и корпоративную. В альтруистической семье главными ценностями являются забота и беспокойство о благополучии каждого ее члена. Все усилия направлены на обеспечение общего комфорта и удовлетворения потребностей всех участников. Главным их слоганом является «жить ради других». Коммуникация в такой семье является открытой и доброжелательной, с акцентом на эмоциональную близость и понимание. Они стремятся поддерживать гармонию и избегают конфликтов. В общении преобладают мягкие и ласковые выражения, и часто используются особенные прозвища, которые известны только внутри семьи. Что касается корпоративной семьи, тут взаимодействие осуществляется на основе партнерских отношений, где каждый член стремится к достижению согласия и соблюдению общих правил. Ответственности делятся между членами, с уверенностью в том, что они будут выполнены надлежащим образом. Здесь коммуникация открытая и непринужденное, без скрытых секретов, что способствует свободному обмену мнениями и личным опытом. Каждый имеет независимость в принятии решений, и критика минимизирована, что позволяет свободно выражать свои мысли и чувства (Шнейдер, 2010).

Также, существует классификация видов общения в семье по Прокопьевой- она выделяла авторитарный, демократический, либерально-попустительский, гиперопекающий и отчужденный стили (Прокопьева, 2001):

- Авторитарный стиль: строгое придерживавшие установленных родителями правил, которые касаются практически всех сфер жизни ребенка. Суровые наказания, которые являются характерными для данного типа семьи показывают власть родителей. При всем при этом, любовь все еще проявляется, причем в ярко эмоциональном виде. Из таких семей чаще всего вырастают невротики и неуверенные в себе дети. При авторитарном стиле коммуникации в семье обычно преобладает одностороннее направление информации, где родители принимают решения и указывают, что должно быть сделано, без учета мнения других членов семьи. Возникает неравноправие в

выражении своих мыслей и чувств, что может привести к подавлению личности, страху высказывать свое мнение и развитию низкой самооценки у детей. В таких семьях общение обычно неспонтанное и лишено эмоциональной открытости, члены семьи избегают конфликтов и часто скрывают свои истинные чувства, опасаясь наказания или критики.

- Демократический стиль - основывается на взаимопонимании и помощи друг другу. В этот пункт подходит все, что было упомянуто ранее.
- Либерально-попустительский стиль - характерно излишне снисходительное, частями даже равнодушное отношение к ребенку. Однако, из-за излишней свободы, большой проблемой является невозможность развития в взрослую зрелую личность. Такой индивид потом скорее всего становится эгоистичным, инфантильным и конфликтным. Коммуникация в семье характеризуется отсутствием четких правил и границ, что может привести к неясности и непредсказуемости в отношениях. Общение часто ориентировано на удовлетворение текущих потребностей и желаний членов семьи, независимо от последствий, что может привести к недисциплинированности и неуважению к правилам. В таких семьях общение может быть перенасыщенным эмоциями и конфликтами, поскольку каждый член семьи имеет свободу выражения своих взглядов и желаний.
- Гиперопекающий стиль - практически абсолютное отсутствие свободы и самостоятельности. Родители посвящают всю свою жизнь ребенку. Соответственно, он становится несамостоятельным, инфантильным и зависимым. В коммуникации обычно преобладает постоянное напоминание о правилах безопасности и ограничений, что может создавать напряженную атмосферу. Общение часто имеет форму постоянных предостережений и запретов, что может вызывать чувство дискомфорта и ограничивать свободу выражения собственных мыслей и чувств у детей. Взаимодействие может быть неравноправным, с доминированием одной стороны (обычно родителей), что также препятствует развитию самостоятельности и уверенности у детей в собственных силах. Кроме того, члены семьи могут избегать откровенных разговоров или выражения своих мнений, опасаясь негативной реакции или критики со стороны гиперопекающего родителя.
- Отчужденный стиль - крайняя степень либерально-попустительского стиля, характерно полное равнодушие и даже игнорирование ребенка. Часто ведет к враждебному отношению к окружающим. В этом стиле взаимоотношений коммуникация часто отсутствует или минимальна. Этот подход создает чувство одиночества и отчуждения у ребенка. Недостаток внимания и заботы со стороны родителей может также сказаться на самооценке и уверенности ребенка, вызывая у него чувство невроза и неуверенности в себе. В школе такой ребенок может испытывать трудности в установлении отношений со сверстниками из-за недостатка социальных навыков и уверенности в себе.

Таким образом, семейная среда играет решающую роль в формировании стилей коммуникации и межличностных отношений у ее членов. Разнообразные типы семейных динамик оказывают значительное влияние на способы общения, уровень доверия, эмоциональную поддержку и конфликтность в семейном кругу. Подходы

родителей к воспитанию и общению с детьми формируют основы для их дальнейших межличностных отношений, социальной адаптации и самооценки. Понимание влияния семейной динамики на коммуникацию помогает осознать значение и качество взаимодействия внутри семьи и, следовательно, способствует развитию здоровых, устойчивых и гармоничных отношений как внутри семьи, так и за ее пределами.

Социально-психологическим особенностям коммуникации в семье и представлениям о благополучии и жизнестойкости старших подростков в семьях дистантного типа, рассматривает ключевые аспекты, влияющие на развитие и адаптацию детей в этих условиях.

Семья как функциональная система, особенности детско-родительских отношений и их значение в социализации ребенка. Семья играет центральную роль в жизни ребенка, выступая основной средой для его социализации. В рамках функциональной системы семья обеспечивает базовые условия для физического, эмоционального и социального развития. Детско-родительские отношения являются фундаментальными для формирования у ребенка навыков общения, понимания социальных норм и правил, а также для развития его личностных качеств. Особенности этих отношений, такие как уровень эмоциональной близости, степень контроля и поддержки, напрямую влияют на успешность социализации и адаптации ребенка в обществе.

Дистантная семья как социальное явление. Дистантные семьи представляют собой специфический социальный феномен, возникающий в условиях вынужденной или добровольной разлуки членов семьи на значительные периоды времени. В таких семьях характер общения и взаимодействия между родителями и детьми претерпевает существенные изменения. Разлука может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на детско-родительские отношения. С одной стороны, она может способствовать развитию автономии и самостоятельности у детей, с другой стороны, может привести к эмоциональной дистанции и дефициту поддержки. Анализ дистантных семей позволяет лучше понять механизмы адаптации детей к измененным условиям семейной жизни и выявить ключевые факторы, способствующие их благополучию и жизнестойкости.

Подходы к пониманию психологического благополучия и жизнестойкости. Социально-психологические факторы семейного благополучия. Психологическое благополучие и жизнестойкость являются важными аспектами развития личности, особенно в условиях нестабильности и стресса. Психологическое благополучие включает в себя удовлетворенность жизнью, позитивное самовосприятие и эмоциональное равновесие. Жизнестойкость отражает способность индивида справляться с трудностями и адаптироваться к изменениям. В контексте семейной жизни, социально-психологические факторы, такие как поддержка, взаимопонимание и качество коммуникации между членами семьи, играют ключевую роль в обеспечении благополучия и жизнестойкости подростков.

Социально-психологические параметры коммуникации в семье. Коммуникация в семье является важным аспектом, влияющим на её функционирование и эмоциональный климат. Эффективная коммуникация способствует укреплению связей

между членами семьи, снижению конфликтов и повышению уровня взаимопонимания. В дистантных семьях коммуникация приобретает особое значение, так как от её качества зависит поддержание эмоциональной близости и вовлеченности всех членов семьи. Социально-психологические параметры, такие как частота и качество общения, уровень открытости и эмпатии, являются ключевыми индикаторами здоровья семейной системы и благополучия её членов.

Таким образом, подчеркивает значимость семьи как основной социальной системы, в которой происходит развитие и социализация ребенка. Особое внимание уделяется специфике дистантных семей и влиянию условий разлуки на детско-родительские отношения. Понимание психологического благополучия и жизнестойкости подростков в этих условиях требует учета множества факторов, включая социально-психологические параметры семейной коммуникации. Создаются основы для дальнейшего эмпирического исследования и разработки программ поддержки для семей, находящихся в условиях вынужденной разлуки.

References:

1. Андреева, Т. В. Семейная психология : учеб. пособие. – СПб. : Речь, 2004
2. Аргайл, М. Психология счастья / М. Аргайл. - Санкт-Петербург : Мастера психологии, 2003. - 184 с
3. Белоус О.В. Социально-психологические проблемы формирования личности ребенка в семье (Текст)/ О.В. Белоус // Семейная психология и семейная терапия. – 2008. – №2. – С. 81–87.
4. Бенко Е.В. Обзор зарубежных публикаций, посвященных исследованию благополучия // Вестник ЮУрГУ. Серия: Психология. - 2015. №2. С.5-13.
5. Бессонова Ю.В. О структуре психологического благополучия // Психологическое благополучие личности в современном образовательном пространстве: сборник статей. Екатеринбург : Урал. гос. пед. Ун-т., 2013. - 146 с
6. Бигупов В.Х., Крыштаиовский А.О., Мичурин А.С. Материальное благосостояние и социальное благополучие: опыт построения индексов и анализ взаимосвязи // Социол.исслед. - 1984. №4. С.26.
7. Боярин Л. В. Некоторые аспекты феномена дистантной семьи и причин ее возникновения // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2014. URL: <http://www.jurnal.org/articles/2014/psih44.html> .
8. Вари М. И. Общая психология. Учебное пособие / 2-ге издана., испр. и доп. - К.: «Центр учебной литературы», 2007. - 968 с. Лидерс, А.Г. Семья как психологическая система. Очерки психологии семьи / А.Г.Лидерс. - МоскваОбнинск: ИГ СОЦИН, 2004.- 294 с.
9. Muratovich, M. R., Ollokulovich, X. I., & Karaboev, A. A. (2023). Military Pedagogical Science: Problems And Solutions. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 16, 20-22.
10. Васильева Э.К. Семья и ее функции. М. 1975
11. Веретенко Т.Г., Заверико Н.В. Социально-педагогическая работа дистантными семьями // Научный вестник Черновицкого университета. Педагогика и психология. 2005. Вып. 225. С. 92–97.